

**DIGITALISASI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK
(PEMERINTAHAN YOGYAKARTA)**

Dosen Pembimbing :

Dr. Roni Ekha Putera, S.IP., M.PA.

Disusun Oleh :

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Claristha Audiva | 1910843026 |
| 2. Redha Fitri Darma | 1910841012 |
| 3. Dena Irdiani | 1910841026 |
| 4. Diah Dayanti | 1910842002 |
| 5. Falina Alifya | 1910842010 |
| 6. Fitriana Ramadhani | 1910841024 |
| 7. Muhammad Farhan | 1910843028 |

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

DAFTAR ISI

Cover	I
Daftar Isi	II
BAB 1. Pendahuluan	1
BAB 2. Pembahasan	3
2.1. Pengertian Pelayanan Publik	3
2.2. Pengertian Digitalisasi	4
2.3. Jenis-Jenis Pelayanan Publik Berbasis Digitalisasi	4
2.4. Implementasi E-Government di Kota Yogyakarta	5
2.5. Faktor Pendorong dan Penghambat	7
BAB 3. Kesimpulan	9

BAB I

PENDAHULUAN

Pada saat sekarang ini mayoritas masyarakat telah familiar dengan penggunaan internet, bahkan sering kita jumpai dalam kehidupan pemanfaatan internet oleh orang-orang disekitar dalam menyelesaikan berbagai kegiatannya. Berdasarkan hasil survey penetrasi dan perilaku pengguna internet indonesia tahun 2017 menjelaskan telah terjadi peningkatan penggunaan internet di Indonesia setiap tahunnya. Pada tahun 2017 lalu terdapat 143, 26 juta masyarakat indonesia yang telah menggunakan internet dari jumlah penduduk 262 juta jiwa hal ini berarti lebih dari 50% masyarakat mampu menggunakan internet. Pada saat sekarang ini internet memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena dengan adanya internet menjadi sarana penghubung dalam melakukan berbagai kegiatan. Dengan segala kemudahan yang ditawarkan oleh internet, maka muncullah ide dari pihak pemerintah untuk memanfaatkan internet ini dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik. Sebagaimana yang kita ketahui pelayanan publik merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh pihak pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menjelaskan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara publik. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai sebuah pelayanan publik yang baik maka pihak pemerintah berinisiatif menggunakan teknologi dalam melakukan pelayanan publik. Hal ini sebagai sebuah inovasi yang bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, efisien, dan memuaskan bagi seluruh masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan inovasi pelayanan publik itu adalah gagasan ide kreatif atau modifikasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat selaku pihak yang dilayani baik secara langsung maupun tidak langsung manfaat tersebut pasti akan dirasakan oleh masyarakat. Sebuah inovasi biasa tidak terlepas dari teknologi, selaras dengan apa yang telah disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan-RB) mengatakan bahwa pada saat ini Indonesia telah memasuki era Connectivity and Internet of Think yang berarti tidak adanya batasan ruang dan waktu dalam melakukan suatu kegiatan. Sama hal

nya dalam bidang tata kelola pemerintah penerapan teknologi dalam sistem pemerintahan dikenal dengan e-Government.

Inovasi ini merupakan sebuah keniscayaan pada saat ini karena kita menyadari dalam pelayanan publik sangat penting terciptanya efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan agar terciptanya pemerintahan yang baik dan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakatnya. Secara umum ada beberapa manfaat penerapan e-Government yaitu pertama, menghemat biaya administrasi. Kedua, meningkatkan kemampuan pemerintah dalam merespon berbagai permohonan dari masyarakat. Ketiga, pelayanan yang dihasilkan tentunya lebih berkualitas karena prosedur yang telah ditetapkan telah terstruktur dengan baik. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya inovasi dalam setiap pelayanan publik dalam rangka untuk memenuhi hak masyarakat selaku pihak yang dilayani

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Kurniawan (dalam Sinambela : 2006 : 5) Pelayanan publik adalah pemberi pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. Pengertian pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) Nomor 81 Tahun 1993 ialah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

Azas – azas dalam pelayanan publik ada 8 yaitu :

- a) Transparansi, yakni bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b) Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Kondisional dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d) Partisipasi adalah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e) Keamanan hak yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.

- f) Keseimbangan hak dan kewajiban. Pemberi dan penerima Pelayanan Publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. (Lijan Poltak Sinambella, 2008).

2.2 Pengertian Digitalisasi

Digitisasi adalah proses mengubah sesuatu yang berbentuk non digital menjadi digital (Heiskala et al., 2016). Istilah digitalisasi mengacu pada penggunaan teknologi dan data digital untuk meningkatkan bisnis, pendapatan, dan menciptakan budaya digital (Crawford et al., 2020; Johannessen & Olsen, 2010)

Digitisasi adalah proses mengubah informasi non-digital menjadi digital (Heiskala et al., 2016). Jika sebuah perusahaan menggunakan informasi digital tersebut untuk meningkatkan bisnis, menghasilkan pendapatan, atau menyederhanakan beberapa proses bisnis, maka itu disebut digitalisasi. (Helm et al., 2019).

2.3 Jenis-Jenis Pelayanan Publik Berbasis Digitalisasi

a. Publikasi

Jenis ini merupakan implementasi E-Government yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Di dalam jenis publikasi ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet.

Biasanya kanal akses yang digunakan adalah komputer/handphone melalui medium internet, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan untuk mengakses situs (website) K/L/D atau divisi terkait dimana kemudian user dapat melakukan browsing (melalui link yang ada) terhadap data atau informasi yang dibutuhkan. Contoh: Masyarakat dapat melihat dan mendownload berbagai produk undang-undang maupun peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga legislatif (DPR), eksekutif (Presiden dan kabinet), maupun yudikatif (Mahkamah Agung)

b. Interaksi

Pada pelayanan jenis interaksi telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan pihak yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang bisa digunakan. 1) Bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas mencari bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik (pada kelas publikasi, pengguna hanya dapat mengikuti link saja). 2) Pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung seperti (chatting) dan sebagainya maupun tidak langsung (melalui email). Contoh: Pasien dapat berkomunikasi gratis dengan dokter melalui keluhan penyakit yang dideritanya melalui Web-TV (konsep tele-medicine).

c. Transaksi

Yang terjadi pada pelayanan dengan model transaksi ini adalah adanya interaksi dua arah seperti yang terjadi pada jenis interaksi, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya). Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya karena harus adanya sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak-hak privacy berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik. Contoh: Masyarakat dapat mengurus permohonan memperoleh KTP baru atau memperpanjangnya melalui internet (LAN RI: 2019).

2.4 Implementasi E-Government di Kota Yogyakarta

a. E-Government pada Kualitas Aplikasi *Jogja Smart Serviec* (JSS) di Kota Yogyakarta

Strategi implementasi Smart City yang telah dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta terutama terkait dengan pemanfaatan TIK untuk pelayanan publik. Perwujudan yang dimunculkan dari proses tersebut dalam bentuk aplikasi android yang dikenal dengan *Jogja Smart Services* (JSS). Aplikasi yang dibangun tahun 2000 ini telah dikembangkan dan diintegrasikan dalam konsep single ID, single window, single sign on yang dikembangkan untuk semua layanan. Fitur aplikasi meliputi layanan kedaruratan, kesehatan, pendidikan, aduan, dan sejumlah layanan yang lainnya. Terciptanya JSS ini di

integrasikan dengan rancangan masterplan smart city yang sekarang tengah menjadi fokus Pemerintah Kota Yogyakarta. Kehadiran aplikasi *Jogja Smart Services* (JSS) tidak hanya diperuntukan untuk warga kota Jogja, tetapi juga untuk wisatawan yang berkunjung sebagai salah satu teknologi informasi untuk menunjang sektor wisata.

Aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS) banyak menyediakan layanan yang pastinya memudahkan masyarakat Kota Jogja khususnya, seperti layanan informasi yang selalu update setiap waktu dan E-Layanan lainnya yang berbasis online. Aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS) memiliki menu kontak Lembaga, menu pengaduan layanan, dan fasilitas chatting untuk memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan dan melakukan pengaduan. Dari fitur aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS) seperti fasilitas download file, search, Bahasa, layanan multimedia, dan statistic pengunjung sangat lengkap dan mudah untuk di akses. Aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS) sudah menggunakan sistem keamana dengan penggunaan Username dan Password untuk setiap akun yang menggunakan aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS). Dari kelebihan tersebut, aplikasi *Jogja Smart City* (JSS) menduduki kriteri lengkap/sangat baik (Ramadhani, dkk. 2020: 61-62).

b. Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Melalui E-Government di Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kota Yogyakarta

Terkait arti penting pelayanan publik terutama dalam hal administrasi kependudukan terhadap akta kelahiran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah melakukan sebuah inovasi. Inovasi pelayanan akta kelahiran online dilakukan karena permintaan jumlah akta kelahiran di Kota Yogyakarta termasuk tinggi.

Namun, Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran melalui E-Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat yaitu:

1. Jumlah pengguna akta kelahiran online rendah
2. Inovasi pelayanan yang ditawarkan pemerintah terlalu banyak
3. Belum ada petugas khusus yang melayani akta kelahiran Online
4. Pelaksanaan pelayanan akta kelahiran online yang masih parsial.

5. Ketidaktahuan masyarakat terkait inovasi pelayanan akta kelahiran online (Eko, dkk. 2018: 83-84).

2.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi E-Government di Yogyakarta

a. Faktor Pendorong

- i. Adanya perkembangan populasi masyarakat kota, yang membuat kota Yogyakarta melakukan perkembangan e-government untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal pada masyarakat contohnya aplikasi jogja smart service (JJS) yang sudah dikembangkan untuk semua layanan termasuk pelayanan publik.
- ii. Kondisi masyarakat yang masih dihadapkan penyakit menular covid-19, yang membuat perkembangan digital dalam pelayanan publik semakin cepat.
- iii. Adanya kepemimpinan yang mendukung perkembangan teknologi dalam sistem pelayanan publik, dimana selain dari kepemimpinan pemerintah kota Yogyakarta dalam mewujudkan visi misi kota pintar salah satu perwujudannya yaitu JJS juga didukung oleh kementerian informasi dan teknologi dalam bentuk pemberian reward.
- iv. Adanya dukungan pegawai untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat.

b. Faktor Penghambat

- i. Faktor budaya masyarakat, itu dapat dilihat dari suport masyarakat yang minim dalam menggunakan pelayanan online dan juga cara pandang masyarakat memilih untuk bersosialisasi dengan petugas juga merupakan faktor penghambat dalam implementasi pelayanan publik digital.
- ii. Kurangnya sosialisasi pelayanan publik berbasis online kepada masyarakat contohnya pada inovasi pelayanan akta kelahiran online dimana masyarakat masih ada yang belum mengetahui bahwa adanya kebijakan akta kelahiran online.
- iii. Belum dikeluarkannya secara menyeluruh petunjuk pelaksanaan pelayanan publik berbasis online.
- iv. Pilihan masyarakat dalam penggunaan pelayanan publik, dimana masyarakat berhak memilih untuk melakukan pelayanan publik yang di

inginkannya misalnya dalam pelayanan publik berbasis online tidak menutupi adanya pelayanan publik berbasis offline .

- v. Masih adanya masyarakat yang belum mengerti penggunaan media massa.

BAB III

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dimana artikel ini dibuat dengan judul Digitalisasi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Pemerintah Yogyakarta). Dalam artikel ini penulis membagi penjelasan dengan berbagai macam yaitu dimulai dari penjelasan mengenai apa itu pelayanan publik dan apa itu digitalisasi. Pelayanan publik merupakan pemberi pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan, sedangkan Digitalisasi disebut dengan proses mengubah sesuatu yang berbentuk non digital menjadi digital (Heiskala et al., 2016). Istilah digitalisasi mengacu pada penggunaan teknologi dan data digital untuk meningkatkan bisnis, pendapatan, dan menciptakan budaya digital. (Crawford et al., 2020; Johannessen & Olsen, 2010)

Selanjutnya dalam artikel ini juga menjelaskan jenis-jenis pelayanan publik berbasis digital yaitu ada publikasi, interaksi, dan transaksi. Contoh pemerintah yang penulis ambil disini yaitu Pemerintahan Yogyakarta yang dimana terdapat E-Government pada kualitas Aplikasi *Jogja Smart Service* (JJS) di Kota Yogyakarta tersebut. Contoh lainnya juga terdapat inovasi pelayanan akta kelahiran melalui E-Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Adapun dari pengimplementasian E-Government di Yogyakarta tersebut juga memiliki faktor pendorong dan faktor penghambatnya.

Referensi :

- Rahman, Bustami , Deby Apriliani , Ibrahim . Digitalisasi Pelayanan Publik (Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android di Kabupaten Bangka) . Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS). Vol. 1 No. 4 (2021):
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta : Bumi Aksara. 2006
- YUNANINGSIH, Ani; INDAH, Diani; SEPTIAWAN, Fajar Eryanto. Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Digitalisasi. Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia, [S.l.],
- LAN RI. 2019. *Modul Pelayanan Publik Digital Pelatihan Kepemimpinan Pengawas*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Ramadhani, dkk. 2020. *E-Government Assessment pada Kualitas Aplikasi Jogja Smart Service (JSS) di Kota Yogyakarta*. Jurnal Pemerintahan dan Politik. Vol. 5, No. 2.
- Putri, Eko Kurnia. 2018. *Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Melalui E- Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta*. MATAPRAJA. Vol. 6, No. 1.
- Apriliani, D., Rahman, B., & Ibrahim . (2021). Digitalisasi pelayanan publik (inovasi pelayanan publik berbasis android di Kabupaten Bangka). Jurnal Sosial Sains, 1 (4), 260-268.
- Melinda, M., 7 Kabullah, M. I (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 19 (2), 202-216.
- Rahayu. K. W., Yoserizal, Ariany. R. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai: Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan Ipteks. 26 (2), 102-111.
- Kudarini. Putera, E. R. (2019). E-government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang: Jurnal Ilmu Administrasi. 8 (1), 24-37.

- Ariany. R., Putera, E. R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. 2 (2), 217-273.
- Yoserizal. Putera. E. R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (PSC 119) SMASH CARE'S DI KOTA SOLOK. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 8(1), 265-271.
- Rahayu. K. W., Putera. E. R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*. 6(1), 14-18.
- Anggara. F, Asrinaldi, Putera. E. R. (2021). Penerapan E-Voting Dalam Pemilihan Wali Nagari Di Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Tahun 2017. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia*. Vol 2(1).
- Putera. E. R. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal Demokrasi*. Vol 8(1).
- Yoserizal, Yudiatmaja. E. W. (2010). Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Mengembangkan e-Government sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol 10(1). 89-100.
- Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2010). Kajian Penerapan E-Government pada Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Prima Di Sumatera Barat (Studi di Kabupaten Solok dan Kota Padang) dalam *Jurnal Spirit Publik*. *FISIP, UNS (Surakarta)*, 6(2), 1970-0489.

https://www.kominfo.go.id/content/detail/38736/siaran-pers-no-446hmkominfo122021-tentang-wujudkan-layanan-publik-andal-menteri-johnny-pemerintah-konsolidasikan-aplikasi-dan-integrasi-data/0/siaran_pers